

APROXIMACIÓN A ALGUNOS PARÁMETROS BÁSICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS FONOLÓGICOS

Manuel Pruñonosa, Carlos Hernández, Inmaculada Mur,
Antonio Caselles, Lorenzo Ferrer
Universitat de València

Abstract

The aim of this paper is to propose some parameters we consider relevant for the description and evaluation of phonological systems. These parameters (except for the number of units of the system) are conceptually derived from the matricial description of such systems, a formal model very common in linguistics. This model has been, however, reconsidered in our work to permit the generation of numerical series that make data available for a mathematical treatment. Relationships between parameters are functions that exclude linearity. The approach to these functions with a curve systematically displays more than one maximum. An interpretation of these results is tentatively offered.

Keywords.- phonological system, consonant system, matricial description, structuration index, rarity index, change potential index.

Resumen

En este trabajo se propone algunos parámetros que consideramos relevantes para la descripción y evaluación de sistemas fonológicos. Salvo el número de unidades de un sistema, estos parámetros derivan conceptualmente de la descripción matricial de dichos sistemas, un modelo formal muy habitual en lingüística. En nuestro estudio se ha reconsiderado, sin embargo, este modelo con el fin de generar series numéricas que suministren datos susceptibles de tratamiento matemático. Las relaciones entre parámetros son funciones que excluyen la linealidad. La aproximación a las mismas con una curva refleja sistemáticamente más de un máximo. Se ofrece una interpretación provisional de estos resultados.

Palabras clave.- sistema fonológico, sistema consonántico, descripción matricial, índice de estructuración, índice de rareza, susceptibilidad al cambio.

Reconocimientos

Este trabajo forma parte de la Acción Especial “La Teoría del Caos y su aplicación a la detección y control de eventuales dinámicas caóticas en Sistemas Complejos biológicos y sociales”, asignada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con referencia BFM2001-5515-E, tipo A2, al equipo de investigación interdisciplinario, cuyo investigador principal es D. Lorenzo Ferrer Figueras, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.

1. Hipótesis general de partida

En el estado actual de nuestra investigación sobre el tema “sonidos del habla y su organización funcional”, abordada ya en dos artículos precedentes, (Ferrer, Hernández, Pruñonosa, y Pérez 2000; Ferrer, Pruñonosa, Mur, y Hernández 2001-2002) se mantienen, con algunas matizaciones, los presupuestos generales y los objetivos de nuestro estudio. La hipótesis de trabajo que lo motiva es que las condiciones de adaptabilidad que debe satisfacer un sistema lingüístico o cual-

quiera de los subsistemas que lo integran y, en particular, el subsistema formado por los sonidos consonánticos, exige un diseño funcional incompatible con una aproximación basada en modelos deterministas. La incorporación, consustancial a la funcionalidad del subsistema consonántico, de una cuota de redundancia como base necesaria para su gestión adaptativa, implica la no explotación máxima de los recursos funcionales disponibles. En la desviación respecto a la explotación máxima (que sería predecible en términos deterministas) cuentan factores de muy variada naturale-

za, cuyos efectos podrían previsiblemente responder a fenómenos propios de una dinámica caótica. Cabe aquí entender, como muestran otros estudios del proyecto general en que nuestro trabajo se inscribe,¹ que el componente caótico asociado a un sistema o subsistema lingüístico puede ser transferido al mismo por las condiciones propias también de dinámica caótica para los componentes del entorno en el que debe operar.

2. Tratamiento matricial de los datos

Nuestro punto de partida es un tratamiento matricial de los subsistemas consonánticos, convencionalmente asumido en lingüística (Navarro Tomás 1918; Trubetzkoy 1939; Alarcos Llorach 1950; Jakobson y Halle 1956; Martínez Celdrán 1989; Ladefoged y Maddieson 1996; Martínez Celdrán 1996; Hardcastle y Laver 1997). Hemos tratado de sistematizar este modelo matricial proponiendo para el mismo cuatro dimensiones, que especifican: punto de articulación, modo básico de articulación, +/- sonoridad, y modo secundario de articulación. Cada una de estas dimensiones contiene una serie de posibles realizaciones, siendo solo una de ellas definitoria de un fonema o casilla llena de la matriz. Cada fonema se define por la combinación de un punto de articulación, un modo de articulación, un valor para +/- sonoridad, y un modo secundario (que puede presentar realización nula). El sistema fonológico de una lengua se define como un conjunto de fonemas así caracterizado. Todo sistema fonológico se inscribe en una matriz fonológica definida como el producto cartesiano de los puntos, modos, valores de +/- sonoridad y modos secundarios que han sido utilizados en la definición de algunos de los fonemas de esa lengua. El sistema fonológico representa las casillas llenas (f1) de la matriz fonológica en la que se inscribe. Casillas

vacías(f0) de esa matriz representan combinaciones de los valores de la matriz que no realizan fonemas en esa lengua.

Los sistemas fonológicos difieren bien en el tipo de valores que seleccionan dentro de las cuatro dimensiones referidas, bien en las combinaciones con las que realizan fonemas. Dicho en otros términos, los sistemas fonológicos pueden diferir por la matriz fonológica en la que se inscriben, o, siendo esta matriz la misma, por el tipo y número de casillas que rellenan.

La muestra de sistemas fonológicos considerados en el presente estudio esta formada por 60 lenguas dentro de las descritas en *International Encyclopaedia of Linguistics* (Bright 1992). Las descripciones de las dimensiones y sus valores han sido ajustadas a fin de homogeneizar la descripción, teniendo en cuenta elementos de fonética articuladora y acústica o consideraciones de índole funcional.

El número de sistemas fonológicos en los que aparece determinado fonema, esto es, su frecuencia absoluta, y su correspondiente frecuencia relativa, nos permiten ponderar su aportación a los parámetros de análisis que proponemos, salvo en lo que se refiere a número de unidades del sistema fonológico.

3. Parámetros propuestos: definición y justificación

(1) N: *número de unidades* de un sistema fonológico

O número de las casillas llenas de la matriz que lo representa. Puede ser considerado como parámetro básico con el que se introduce una relación de orden. N se relacionaría con un eje temporal en el sentido de que su incremento o decremento se puede poner en relación con la dimensión evolutiva de las lenguas (aunque ello no quiere decir que todo cambio en un sistema fonológico presuponga un cambio en este parámetro). En el desarrollo del lenguaje en el niño se observará en condiciones normales incremento de N, y en procesos patológicos regresivos de la capacidad

¹ Acción Especial BFM2001-5515-E: "La Teoría del Caos y su aplicación a la detección y control de eventuales dinámicas caóticas en Sistemas Complejos biológicos y sociales".

lingüística decremento de N. En nuestra muestra el rango empírico de N sería:

$$10 \leq N \leq 41$$

(2) *Ie: índice de estructuración*

Se define, para un sistema fonológico dado, como el sumatorio de frecuencias absolutas de sus casillas llenas en la muestra de sistemas fonológicos considerados, partido por el sumatorio de frecuencias absolutas del conjunto total de sus casillas en dicha muestra (Ferrer, Pruñonosa, Mur, y Hernández 2001-2002: 79):

$$Ie = \frac{\sum P(f1)}{\sum P(f1) + \sum P(f0)}$$

La frecuencia es el dato resultante de contrastar la cantidad de veces que una determinada unidad o casilla de la matriz aparece en el conjunto total de matrices correspondientes de las lenguas que define la muestra del estudio (60). Así se distingue entre una frecuencia de una unidad existente o casilla llena (*f* 1) y una frecuencia de una unidad inexistente o casilla vacía (*f* 0).

Este parámetro nos aproxima al grado de explotación de los recursos funcionales que caracterizaría a un sistema fonológico dado, en comparación con el resto de sistemas de la muestra. La unidad menos el índice de estructuración puede ser considerado también como redundancia del sistema (1-Ie), y como factor asociado a su potencial de cambio. Por lo que decimos, el rango teórico de Ie sería:

$$0 \leq Ie \leq 1$$

(3) *Ira: índice de rareza*

Se define, para un sistema fonológico dado, como la unidad menos la media de las frecuencias relativas de las casillas llenas en la muestra de sistemas fonológicos considerados:

$$Ira = 1 - \frac{\sum P(f1)}{n(l) \times n(f1)}$$

donde:

- *n(l)* es el número de lenguas (60 en el caso de la muestra del estudio),

- *n(f 1)* representa el número de casillas llenas de una lengua.

Este parámetro se aproximaría al grado de rareza de un sistema fonológico en relación con la muestra considerada, y debe ser valorado también como factor asociado a su potencial de cambio. Dicho en otros términos: cuanto más raro resulta un sistema fonológico más previsible e inminente debe ser un cambio sobre el mismo. El rango teórico de Ira, en tanto que media de frecuencias relativas, será:

$$0 \leq Ira \leq 1$$

(4) *Sc: susceptibilidad al cambio o potencial de cambio*

Lo definimos como el producto de la redundancia (1-Ie) = (Ire) por el índice de rareza (Ira):

$$Ire \times Ira \text{ su equivalente } (1 - Ie) \times Ira$$

Este parámetro trata de modelar el potencial de cambio de un sistema fonológico. Como producto de valores entre cero y la unidad, el rango de este parámetro será también:

$$0 \leq Sc \leq 1$$

4. Relaciones entre parámetros

Hemos considerado de interés someter a valoración algunas relaciones entre parámetros, con las que se expresan funciones que nos permiten una aproximación a la organización funcional de los sonidos del habla desde la perspectiva propia de las “macrodependencias” (esto es, que no somete a estudio, de momento, aspectos internos de la organización de los sistemas fonológicos consonánticos). Estas relaciones son las siguientes:

- Ie respecto a N (Gráfico 1)

Situando N en abscisas, ordenado en términos crecientes, observamos el comportamiento del índice de estructuración de un sistema cuando su número de unidades aumenta. Ya en artículos precedentes (aunque con otro criterio de cálculo para Ie) hemos considerado de interés este tipo de función, que pone en relación un aspecto al menos de la dinámica evolutiva con

el grado de explotación de los recursos funcionales que caracteriza a un sistema.

– Ira respecto a N (Gráfico 2)

Situando N en abscisas, ordenado en términos crecientes, observamos el comportamiento del índice de rareza. Nos ha parecido en este caso de interés tratar de evaluar el tipo de dependencia que se establece entre incremento de N y otro de los factores presentes en el potencial de cambio de un sistema. Aunque resulta previsible que cuantas menos unidades tenga un sistema fonológico mayor será su frecuencia de uso en el conjunto de la muestra y menor, por tanto, el índice de rareza de dicho sistema, conviene determinar hasta qué punto se expresaría aquí una dependencia lineal y cuál podría ser la pendiente de la recta que la expresa.

– Sc respecto a N (Gráfico 3)

Situando N en abscisas, ordenado en términos crecientes, observamos el comportamiento del producto de $(1-I_e) \times Ira$, o susceptibilidad al cambio del sistema fonológico. Se trata de una función lógicamente dependiente de las dos anteriores, pero que nos permite otro modo de aproximación a las relaciones entre N y el potencial de cambio de un sistema fonológico.

– Índice de rareza en función de índice de estructuración (Gráfico 4)

Situando índice de estructuración en abscisas, observamos el comportamiento del índice de rareza. Esto es, relacionamos en este caso la unidad menos la frecuencia media de las casillas llenas de un sistema con el grado de explotación de sus recursos funcionales.

– Índice de susceptibilidad al cambio en función de índice de rareza (Gráfico 5)

Situando índice de rareza en abscisas, observamos el comportamiento del índice de susceptibilidad al cambio. Esto es, relacionamos en este caso lo que entendemos como una aproximación al potencial de cambio del sistema con la unidad menos la frecuencia media de sus casillas llenas.

5. Resultados

Observamos para las funciones propuestas la inexistencia de dependencias lineales, aunque índice de rareza en función de N (Ira/N) (Gráfico 2) podría grosso modo aproximarse a este tipo de dependencia. Observamos también que las curvas con las que se podrían aproximar el conjunto de las funciones propuestas, presentarían más de un máximo, lo que confirmaría los supuestos expresados en nuestra hipótesis de partida. Este tipo de circunstancia apunta, en efecto, a la idea de la inexistencia de un prototipo ideal de organización para los subsistemas consonánticos, y hace, por el contrario, más plausible el carácter plurívoco de las soluciones que ofrecen.

Un valoración más profunda de estos datos, aparte de un incremento en el número de unidades de la muestra de sistemas fonológicos, reclama previsiblemente una partición de las matrices en las que se inscriben los sistemas fonológicos, esto es, una aproximación a las “microdependencias” que nos permita valorar la aportación relativa al índice de estructuración y de rareza de los diferentes fonemas o subconjuntos de fonemas que integran un sistema fonológico dado. Es un tema que se abordará en la siguiente fase de nuestro estudio. Entendemos que sería de interés también valorar si el modelo propuesto puede o no resultar exportable a cualquier otro tipo de situaciones que permiten una presentación de datos observados en términos matriciales.

6. Anexo: Tablas y gráficos

Tablas de datos

Tabla 1:
relación de lenguas, núm. de unidades, frecuencia de casillas usadas (suma), frecuencia de casillas utilizables (suma), índices de estructuración (Ie), rareza (Ira), y de susceptibilidad al cambio (Sc)

Lengua	unidades	Σ frec. utilizadas	Σ frec. utilizables	Índice de Estructuración Ie	Índice Rareza Ira	Susceptibilidad al cambio Sc
abjaso	39	586	770	0,761038961	0,74957265	0,17911866
alemán	22	746	932	0,800429185	0,43484848	0,08678307
amárico	28	739	881	0,838819523	0,56011905	0,09028026
andí	41	496	765	0,648366013	0,79837398	0,28073543
árabe	29	559	964	0,579875519	0,67873563	0,28515346
atabascanas	35	372	620	0,6	0,82285714	0,32914286
bengalí	28	728	996	0,730923695	0,56666667	0,15247657
birmano	29	579	973	0,595066804	0,66724138	0,27018818
búlgaro	21	728	849	0,857479388	0,42222222	0,06017537
catalán	19	679	812	0,836206897	0,40438596	0,06623563
checo-slovaco	25	827	901	0,917869034	0,44866667	0,03684943
cingalés	24	731	917	0,797164667	0,49236111	0,09986823
coreano	19	236	947	0,249208025	0,79298246	0,59536486
curdo	29	767	896	0,856026786	0,5591954	0,08050916
egipcio	23	746	964	0,773858921	0,45942029	0,1038938
escandinavo	15	632	799	0,790988736	0,29777778	0,06223891
español	18	632	894	0,706935123	0,41481481	0,12156765
euskera	21	597	949	0,629083246	0,52619048	0,19517286
finés	16	669	850	0,787058824	0,303125	0,06454779
francés	16	661	792	0,83459596	0,31145833	0,05151647
fulaní	24	713	880	0,810227273	0,50486111	0,09580887
georgiano	29	501	585	0,856410256	0,71206897	0,1022458
griego mod	17	535	759	0,704874835	0,4754902	0,14032912
guaraní	17	390	640	0,609375	0,61764706	0,24126838
guyaratí	29	773	996	0,776104418	0,55574713	0,12442933
hausa	29	668	896	0,745535714	0,61609195	0,1567734
hebreo mod	18	688	900	0,764444444	0,36296296	0,08549794
hindí	29	767	996	0,770080321	0,5591954	0,12857003
húngaro	24	821	900	0,912222222	0,42986111	0,03773225
Ibo	26	756	826	0,915254237	0,51538462	0,04367666
italiano	20	684	849	0,80565371	0,43	0,0835689
japonés	18	624	855	0,729824561	0,42222222	0,11407407
javanés	27	714	944	0,756355932	0,55925926	0,1362602
l. caribe	10	424	673	0,630014859	0,29333333	0,10852897
malabar	40	739	1123	0,658058771	0,69208333	0,23665183
malayo	17	648	855	0,757894737	0,36470588	0,08829721
maya yucateco	19	522	934	0,55888651	0,54210526	0,23912994
nahua	13	444	886	0,501128668	0,43076923	0,21489842
nepalí	28	728	996	0,730923695	0,56666667	0,15247657

Lengua	unidades	Σ frec. utilizadas	Σ frec. utilizables	Índice de Estructuración Ie	Índice Rareza Ira	Susceptibilidad al cambio Sc
pasto	27	730	920	0,793478261	0,54938272	0,11345947
penyabí	27	737	1012	0,72826087	0,54506173	0,1481146
persa	22	778	873	0,89117984	0,41060606	0,04468222
polaco	28	832	881	0,944381385	0,5047619	0,02807416
portugués	19	692	819	0,844932845	0,39298246	0,06093867
Protodravidas	13	375	678	0,553097345	0,51923077	0,23204561
quechua	26	496	787	0,630241423	0,68205128	0,25219431
rumano	21	742	900	0,824444444	0,411111111	0,07217284
ruso	35	72	893	0,0806271	0,96571429	0,88785154
sánscrito	31	796	1007	0,790466733	0,57204301	0,11986204
serviocratoa	24	705	889	0,793025872	0,51041667	0,10564304
siríaco	25	713	973	0,7327852	0,52466667	0,1401987
somalí	20	542	968	0,559917355	0,54833333	0,24131198
suahelí	28	499	739	0,675236806	0,70297619	0,22830079
tagalo	14	572	715	0,8	0,31904762	0,06380952
Tai	19	638	938	0,680170576	0,44035088	0,14083717
tamil	13	408	693	0,588744589	0,47692308	0,1961372
tibetano	28	542	1022	0,530332681	0,67738095	0,3181437
turco	18	711	799	0,889862328	0,34166667	0,03763037
vietnamita	21	668	922	0,724511931	0,46984127	0,12943566
yoruba	15	561	861	0,651567944	0,37666667	0,13124274

Tabla 2: relación de valores de índices de estructuración (*Ie*), de rareza (*Ira*) y susceptibilidad al cambio (*Sc*)

<i>N de unidades</i>	<i>Ie mediado</i>	<i>Ira mediado</i>	<i>Sc mediado</i>
10	0,6300148	0,2933333333	0,108528992
13	0,5476569	0,475641026	0,215152936
14	0,8	0,319047619	0,063809524
15	0,7212783	0,3372222222	0,093991151
16	0,8108274	0,307291667	0,058131164
17	0,690714867	0,485947712	0,150296403
18	0,7727666	0,385416667	0,08757954
19	0,63388098	0,514561404	0,188390717
20	0,6827855	0,489166667	0,15517076
21	0,75887975	0,45734127	0,110274241
22	0,84580455	0,422727273	0,065182622
23	0,7738589	0,45942029	0,10389381
24	0,828160025	0,484375	0,083234988
25	0,8253271	0,486666667	0,085007478
26	0,7727478	0,598717949	0,136059971
27	0,759365033	0,551234568	0,132646312
28	0,741769633	0,596428571	0,154015969
29	0,7398714	0,621182266	0,161587273
31	0,7904667	0,572043011	0,11986206
35	0,34031355	0,894285714	0,589948168
39	0,761039	0,74957265	0,17911863
40	0,6580588	0,692083333	0,236651806
41	0,648366	0,798373984	0,280735437

Gráficos

Gráfico 1: Ie (índice de estructuración) respecto a N (número de unidades)

Gráfico 2: Ira (índice de rareza) en función de N (número de unidades o fonemas utilizados)

Gráfico 3: Sc (susceptibilidad al cambio) respecto a N (número de unidades)

Gráfico 4: Ira (índice de rareza) en función de Ie (índice de estructuración)

Gráfico 5: Sc (índice de susceptibilidad al cambio) en función de Ira (índice de rareza)

7. Referencias

- Alarcos Llorach, Emilio (1950): *Fonología española*. Madrid: Gredos, ed. 1981.
- Bright, William (ed.) (1992): *International Encyclopedia of Linguistics*. Oxford: Oxford University Press.
- Ferrer, Lorenzo, Carlos Hernández, Manuel Pruñonosa, y Pilar Pérez (2000): "Una aportación de la lingüística: los sonidos del habla y su organización funcional". Ferrer Figueras, Lorenzo (ed.) *Caos y sus aplicaciones a la evolución, predicción y control de Sistemas Naturales y Sistemas Sociales*, Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, pp. 137-152.
- Ferrer, Lorenzo, Manuel Pruñonosa, Inmaculada Mur, y Carlos Hernández (2001-2002): "Bases Metodológicas para una aproximación a los sistemas fonológicos en términos de una teoría del caos". *Revista Internacional de Sistemas*, 11, pp. 75-80.
- Hardcastle, William J. y John Laver (eds.), (1997): *The Handbook of Phonetic Sciences*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Jakobson, Roman y Morris Halle (1956): *Fundamentos del lenguaje*. Madrid: Ayuso, ed. 1973.
- Ladefoged, Peter y Ian Maddieson (1996): *The Sounds of the World's Languages*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Martínez Celdrán, Eugenio (1989): *Fonología general y española*. Barcelona: Teide.
- Martínez Celdrán, Eugenio (1996): *El sonido en la comunicación humana. Introducción a la fonética*. Barcelona: Ediciones Octaedro.
- Navarro Tomás, Tomás (1918): *Manual de pronunciación española*. Madrid: CSIC; ed. 1977 - 19ª.
- Trubetzkoy, Nicolai S. (1939): *Principios de fonología*. Madrid: Cincel, ed. 1976.